

ABDUVALI QUTBIDDIN IJODIDA SO‘FIYLAR TIMSOLI**Quljanova To‘lg‘anoy Shodiyor qizi****Samdu 2-kurs tayanch doktoranti**tulganoyquljanova@gmail.com**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada o‘z uslubini yarata olgan shoir Abduvali Qutbiddin ijodida so‘fiylar timsoli poetik tahlilga tortildi. So‘fiylar obrazi orqali shoirning ma‘rifiy-tasavvufiy qarashlari, an‘naviylik va poetik o‘ziga xos jihatlari o‘rganildi. Bundan tashqari hozirgi zamon she‘riyatida zamonaviy va mumtoz g‘oyalar uyg‘unlashuviga doir fikrlar berildi.

Kalit so‘zlar: tasavvuf, ma‘rifat, so‘fiy, Mansur Xalloy, Rumi, an‘ana va yangilik.

Hozirgi zamon o‘zbek she‘riyatida mumtoz an‘analarni tasvirlash, xalqona qadriyatlar tarannumi, ayniqsa, ma‘rifiy-tasavvufiy g‘oyalarni kuylash alohida yo‘nalish sifatida bo‘y ko‘rsatmoqda. Buni o‘z navbatida mumtoz va zamonaviy adabiyotning o‘zaro uyg‘unlashuvi deyish mumkin. Ma‘rifiy-tasavvufiy g‘oyalar asosida yashab kelayotgan bu ulkan ma‘naviy ummon mustaqillik davri adabiyotiga ham o‘zining ijobiy ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Jamiyatning yangi bosqichga qadam qo‘yishi o‘z-o‘zidan inson tafakkurini o‘zgarishiga olib keldi va uni ruhan uyg‘onishi bugunning ehtiyojiga aylandi. Ijod ahli esa bu ehtiyojni qondirish uchun merosimizda mavjud tajribalarga tayanishni afzal bildi. Ruhiy poklanish ilmi bo‘lgan tasavvuf va uning g‘oyalari murojaat qilib, so‘fiylik adabiyotining tili va timsollaridan ramziy-majoziy vosita sifatida foydalana boshladi. Xususan, Jamol Kamol, Rauf Parfi, Usmon Azim, Asqar Mahkam, Abduvali Qutbiddin, Halima Xudoyberdiyeva, Mirzo Kenjabek va boshqa

ijodkorlarni sanab o'tish mumkin. Ular so'fiylik she'riyati g'oyalari o'ziga xos uslub va zamonaviy shakl bilan uyg'unlashtirdi va zamonaviy adabiyotda farqli yo'nalishga asos solishdi. Albatta so'fiylik adabiyotining ildizlari islom dini ta'sirida shakllanib falsafiy tus olgan tasavvufiy qarashlarga borib taqaladi. Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, Boborahim Mashrab, So'fi Olloyor kabi mutasavvuf shoirlar merosi keyingi davr adaviy jarayoni uchun ilhom manbai bo'lib kelmoqda. Hozirgi o'zbek she'riyatida so'fiy timsolining ko'rinishini ramziy obraz, ruhiy qahramon yoki tasavvufiy timsol sifatida talqin qilish mumkin. Zamonaviy shoirlar so'fiy timsolini ramziy jihatdan qalbni uyg'otuvchi, ruhiy tushkunlikdan xalos etuvchi, "men" dan kechib, "biz"ga yetaklovchi, haqiqat izlovchi obraz sifatida tasvirlamoqda. Ba'zi shoirlar so'fiylarni o'zining ruhiy holati – lirik qahramon darajasiga chiqaradi va dunyoviy ikir-chikirlardan uzoqlashib, asl mohiyat sari intiluvchi uyg'oq ruhiga qiyoslaydi. Ko'pgina ijodkorlar bugungi ijtimoiy muhitdagi ma'naviy inqirozni tanqidiy nigoh bilan tahlil qiladi, moddaparastlik va maqsadsiz hayotdan uzoqlashishda aynan tasavvufiy g'oyalarni zarur deb hisoblaydi. Hozirgi zamon she'riyatida so'fiylik g'oyalari zamon va makon bilan bog'lanib, insonning ruhiy iztiroblarini, ma'naviy chanqog'ini ifodalash uchun xizmat qilmoqda. So'fiy timsolini yaratishda tasavvufiy ramzlardan [may, pir, xonaqoh, safar, ishq, darvesh va b.] foydalanadi. So'fiy tasavvufda tariqat yo'liga kirgan solik bo'lib, u o'z nafsi bilan kurashga o'tlanadi va so'ngida Haqning jamolini topadi. Ruhiy poklikka yetishadi. So'fiy timsoli parvona, qush, darvesh, solik, murid, yo'lchi sifatida gavdalandi. Bunday she'rlarda falsafiy mushohadakorlik, ichki dialog, ma'naviy sukut va ruhiy iztirob yetakchi tasvir aylanadi.

Abduvali Qutbiddin ijodi o'zining tasavvufga hamohang g'oyalari bilan mustaqillik davri she'riyatining ajralmas qismiga aylandi. U xalqona, tasavvufona timsollardan ramziy-majoziy uslubda foydalanib yangicha o'ziga xos she'riyat yaratdi. Bu she'riyatda mumtoz an'analarni ham, folklorni ham, modern va

postmodern kurtaklarini ham uchratamiz. She'rlaridagi kutilmagan voqelik va shiddatli uyg'oq ruh kitobxonga hushyorlik bilan birga estetik zavq beradi.

Shoir tasavvufiy g'oyalarni ifodalashda so'fiylar obraziga ham murojaat qilgan. Ayniqsa, Mansur Xalloy, Shayx San'on, Boyazid Bistomiy, Shayx Shibliy, Bahovuddin Naqshband, Jaloliddin Rumiy kabi mashhur so'fiylar timsoli orqali o'zining tasavvufiy qarashlarini ifodalab bergan.

Shoirning "Xalloy.Talqin" she'rini tasavvufiy-ma'rifiy jihatdan tahlil qilish mumkin. Shoir she'rning birinchi bandidan tasavvufiy atamalardan foydalanib fikr yuritadi. U bugungi zamoni tasavvufiy nigoh bilan talqin qilib, mavjud ijtimoiy muhitning ma'naviy jihatiga o'zining ichki norozilgini bildiradi. Ahli zuhd – zohidlar ahli bo'lib, so'fiylik harakati dastlab zohidlik ko'rinishida paydo bo'lgan.[Ibrohim Adham, Hasan Basriy, Abulhoshim Kufiy va boshq.] Ular dunyoviylikdan o'zini cheklab, taqvo va parhezkorlikni odat qilganlar. So'fiylikning ham bir qancha turlari bo'lib, ular o'zlarini orif so'fiylar, zohid so'fiylar, rind so'fiylar, faqir so'fiylar, faylasuf so'fiylarga ajratganlar. Shoir bu o'rinda tasavvuf ahli sifatida zuhd, ahl, ruh, vaqt kabi tasavvufiy atamalardan foydalanib, so'fiylar ahlini sanab o'tgan. Ular bir-biridan ruhiy tomondan farqlangan. Quyidagi satrlarda paradoksdan foydalanib, "Zuhd" kishisida zuhd, "ahd" ahlda ahd yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Ya'ni o'zini zuhdli qilib ko'rsatgan odamning qalbi aslida dunyoga bog'langan, ruhiy poklik da'vo qilganlar qalblari esa uyquda. Bugungi davrda vaqtning qadri qiymatsiz. Shoir shular haqida o'ylarkan, bu muhitni tasavvufiy nigoh bilan tahlil qiladi va riyokorlikni qoralaydi. Haqiqiy so'fiylar oshkoralikdan ko'ra o'z holida yashirin bo'lishni afzal biladi. Shu o'rinda shoirning naqshbandiylik tariqatiga bo'lgan munosabatini ko'rish mumkin.

*Ahli zuhd*da zuhd yo'q,

*Ahli ah*lda ahd.

*Ahli ruh*da ruh yo'q,

*Ahli vaqt*da vaqt...¹

Shoir ikkinchi bandeda o'zining ruhiy holatini tasvirlaydi. Umid, orzu armonlar va nafsiy xohishlarni ramziy ma'noda "eshitilmaydigan ovoz", "somon

¹ Абдували Кутбиддин. Бор.-Тошкент.: Фафур Фулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2011. 202 б.

orzu”, “tuyaday hasad” kabi tasviriy ifodalar bilan tasvirlaydi. Qahramon dunyoviy murakkabliklardan charchagan, lahzalarni “yashab bo‘lmaydigan kunlar” deb ataydi. Bu kunlar dastidan ma’naviy iztirob chekadi, botinan Xalloy kabi Haqni topishni istaydi.

She’ning keyingi misralarida ham ramziy tasvirlar asosida Xalloyni “Yulduz shu’lalarin tergan terimchi” deb ta’riflaydi. Shoir Xalloyning so‘fiylik qarashlarini talqin qilishga harakat qiladi. “*Ozodsan, qafasga boqma mo’ltirab, Bosh eg yopilgin eski kitobday*”² misralari orqali insonning ruhiy yuksalishi, vujudning qafasga o‘xshatilishini ko‘ramiz. She’r so‘ngida shoir taslimiyat va hayrat ummoniga g‘arq bo‘ladi. Lirik qahramon o‘zining so‘fiy ahliga munosib emasligiga iqror bo‘lish bilan birga so‘roq ohangi ma’rifatning so‘nggi bosqichi - hayrat ma’nosini ifodalaydi. Shoir tashbeh, istiora, antiteza va boshqa san’atlardan foydalanib dunyoni anglash, ilohiy haqiqatni izlash, nafsni tark etish kabi tasavvufiy g‘oyalarni ilgari suradi.

Abduvali Qutbiddinning “Armon. Jaloliddin Rumi” she’rida ham so‘fiy shoir Jaloliddin rumiy siymosi va uning so‘fiyona ruhi tilga olinadi. She’rda Rumi nomi keltirilmasa-da, shoir o‘z mushohadalarini uning ruhi, tafakkuri hamohangligida keltiradi. She’ning markazida armon, muhabbat, ruhning iztiroblari va tasavvufiy qarashlar ifodalangan bo‘lib, shoir ko‘ngil, ishq xotiri, ko‘z yoshlar, gunoh va tavba qilishlik timsollari orqali Rumi g‘oyalari ishora qiladi. Tasavvufiy she’riyatda armon inson yetisholmagan maqsadni ifodalaydi. Shoir Rumiya ishora ostida o‘z ruhining cheksiz iztiroblarini ochib berishga harakat qilgan. She’rdagi “*Ko‘chalarda devonavor so‘zim qoldi / Ahvolimdan uyaldilar shogirdlarim*”³ misralari Rumiya hayotini, majzub ruhini yoritib beradi. “*Ko‘kragimda gunoh nima chaplanibdi, / Armonlarning loylariga, gillariga*”⁴ misralari shoirning ruhiy poklanish istagini anglatadi.

Abduvali Qutbiddin she’riyatida tasavvuf an’analari yaqqol ko‘zga tashlanadi. Jumladan, so‘fiyona qarashlar, ruhiy tasvirlarda izdoshlik seziladi. Rumiya xos orifona muhabbat, tabiat va ruhiy olamni uyg‘unlashtirish an’anasi ushbu she’rda ham aks etgan. “*Diqqatimga uriladi shivir-shovur*” misrasida ichki sukunat va tashqi muhitning o‘zaro uyg‘unligi tasvirlanadi. She’rda mavzu va uslubiy jihatdan Rumiya hamohanglik bo‘lib, shoir shakl yangilanishlari orqali o‘z tafakkurini rumiyona ohangga uyg‘unlashtiradi. She’rda “ko‘cha”, “turna”,

² Ўша асап, 202-б.

³ Ўша асап, 157-б.

⁴ Ўша асап, 157-б.

“kuz”, “shivir-shivir” kabi obrazlar orqali ramziy-majoziy ma’no ifodalangan. Masalan, ko‘cha- insonning hayot yo‘li deb hisoblasak, bu yo‘lda banda Haqni topish uchun matonat ko‘rsatishi kerak bo‘ladi. Kuz – ruhan uyg‘onish istagi, lekin umr poyoniga yetmoqda, armonlar ramzi. Turnalar tariqat yo‘lidagi solik ramzi bo‘lib, u Haqiqat sari safarga otlangan. Shoir ularni tushlarida ko‘radi, botinan ularga o‘xshashni istaydi. Lekin “shivir-shovur” lar, moddiy dunyo tashvishlari bunga yo‘l bermaydi. Shoir Rumiya xos tasavvufiy nigoh bilan olam va inson haqidagi qarashlarini uyg‘unlashtiradi. She’rda ramziy -majoziy obrazlar ifodalangan bo‘lib, Rumiyning Haqni topish yo‘lidagi mashaqqatlari, kamtarligi, tasavvufiy qarashlari zamirida Abduvali Qutbiddinning ruhiy tashnaligi ramziy tasvirlangan.

Umuman olganda, Abduvali Qutbiddin she’riyatida so‘fiylar timsoli badiiy obraz darajasiga ko‘tarilgan va shoirning ichki kechinmalarini tasvirlashda muhim vositalardan biri bo‘lib xizmat qilgan. Bu o‘rinda quyidagi jihatlarni keltirishimiz mumkin:

Birinchi, shoir ijodida so‘fiylar siymosi tasviri mumtoz adabiyot an’analariga hamohanglikni anglatadi.

Ikkinchi, shoir so‘fiylarni hozirgi zamon nigohi bilan gavdalantiradi. So‘fiylar ham aslida oddiy inson ekanligi, har qanday inson ham komillikka intilishi mumkinligi g‘oyasi yetakchi hisoblanadi.

Uchinchi, shoir so‘fiylar tasvirini hozirgi zamon she’riyatiga xos uslubda, bugungi lirik qahramon ruhiyati orqali idrok etadi va tasvirlaydi.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, hozirgi zamon o‘zbek she’riyatida o‘ziga xos uslub yarata olgan ijodkor Abduvali Qutbiddin poetikasini har tomonlama o‘rganish adabiyotshunoslikning dolzarb vazifalaridab biri bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдували Қутбиддин. Бор.-Тошкент.: Гафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2011.-320 б.
2. Абдували Қутбиддин. Бахтли йил: Шеърлар. –Тошкент.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – 136 б.

3. Алишер Навоий. Ҳайрат ул -аброр.// Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. Олтинчи жилд. Тошкент, 2011.
4. Бадиий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари.–Тошкент, 2010, 198–б.
5. Нажмиддин Комилов. Тасаввуф.-Тошкент.: “Моварауннахр”, 2019.-447-б.
6. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур.- Тошкент.: “Ҳилол-Нашр”, 2021.- 296 б.